

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DO APRENDIZADO PROFUNDO NO TESTE DE VAN DE CASTEELE NA ESTAÇÃO MAREGRÁFICA DE ARRAIAL DO CABO/RJ

SALOMÃO SOARES ¹

REGIANE DALAZOANA ²

MARIANE EIKO BORBA INOUE ³

EVERTON GOMES DOS SANTOS ⁴

LUIZ FERNANDO REINHEIMER ⁵

^{1,2,3} Universidade Federal do Paraná - UFPR

Setor de Ciências da Terra

Departamento de Geomática, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Curitiba, PR

^{4,5} Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

⁴Superintendência Estadual da Bahia - SES/BA

Gerência de Geodésia e Cartografia, Salvador, BA

⁵Superintendência Estadual de Santa Catarina - SES/SC

Gerência de Geodésia e Cartografia, Florianópolis, SC

salomao.soares@ufpr.br, regiane@ufpr.br, mariana.inoue@ufpr.br, everton.santos@ibge.gov.br,

luiz.reinheimer@ibge.gov.br

RESUMO – O teste de Van de Castele é uma etapa importante do processo de análise da qualidade de uma estação maregráfica, mas sua realização exige um procedimento manual realizado localmente, tornando-se uma etapa laboriosa e de longa duração. Com os avanços dos sistemas IoT e das técnicas de aprendizado profundo, esta pesquisa buscou avaliar preliminarmente a possibilidade de realizar o teste por meio da captura de imagens com uma câmera de baixo custo. Aplicou-se um modelo de aprendizado profundo, baseado em YOLO, num conjunto de 238 fotos da régua de marés do marégrafo de Arraial do Cabo. Na detecção o modelo demonstrou excelente desempenho, obtendo uma matriz de confusão com 41 verdadeiros positivos e nenhum falso positivo, precisão de 0,999, recuperação de 1,000 e mAP50 de 0,995, indicando detecções extremamente confiáveis. O mAP50-95 (0,882) foi ligeiramente menor devido a critérios mais rigorosos, mas ainda assim robusto. Na comparação com os sensores físicos, os desvios padrão foram 0,014 m (radar), 0,019 m (encoder) e 0,027 m (aprendizado profundo), mostrando que a técnica teve maior variabilidade, mas sem discordâncias significativas em relação aos sensores de nível, sendo esses resultados indicativos positivos para a automação do teste de Van de Castele.

ABSTRACT – The Van de Castele test is an important step of the process of analyzing the quality of a tide gauge station, but its performance requires a manual and in situ procedure, making it a laborious and long-lasting step. With the advances in IoT systems and deep learning techniques, this research sought to preliminarily evaluate the possibility of performing the test by capturing images with a low-cost camera. A deep learning model, based on YOLO, was applied to a dataset of 238 photos of the tide gauge of the Arraial do Cabo tide gauge. In detection, the model demonstrated excellent performance, obtaining a confusion matrix with 41 true positives and no false positives, precision of 0.999, recall of 1.000, and mAP50 of 0.995, indicating extremely reliable detections. The mAP50-95 (0.882) was slightly lower due to more stringent criteria, but still robust. In comparison with physical sensors, the standard deviations were 0.014 m (radar), 0.019 m (encoder) and 0.027 m (deep learning), showing that the technique had greater variability, but without significant disagreements in relation to level sensors, these results being positive indicators for the automation of the Van de Castele test.

1 INTRODUÇÃO

Desde a definição clássica de Gauss e Listing, a determinação das variações do nível do mar reduzidas pela média a um determinado período e local, se propagou como ponto de partida para as redes de controle vertical dos países. Entretanto, essas superfícies de referência locais apenas se aproximam do geoide ou do quasigeoide, devido ao efeito da

topografia da superfície do mar e das anomalias locais do nível do mar, com desvios que podem atingir valores de ± 2 m quando comparado ao geóide global (GEMAEL, 1999, p. 211; TORGE; MÜLLER, 2012, p. 84; SÁNCHEZ; SIDERIS, 2017).

Apesar da concepção atual entender que o nível médio do mar (NMM) não é uma superfície em equilíbrio no campo de gravidade da Terra (TORGE; MÜLLER, 2012, p. 77), o seu monitoramento permanente continua desempenhando um papel importante para uma vasta gama de domínios científicos e operacionais, tais como aplicações em trabalhos hidrográficos tradicionais, previsões de marés, tendências de longo prazo do nível do mar, calibração da Altimetria por Satélites (ALTSAT), entre outros (CHM, 2025; IOC-UNESCO, 2024; BIROL et al., 2025).

De acordo com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (*Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC*) a variabilidade do nível do mar na maioria dos locais, com amplitudes tipicamente decimétricas em escala de tempo decadal, não possibilita a medição de tendências seculares, mesmo com sensores mais precisos sem um registro de pelo menos 50 anos. Portanto, a ênfase de programas como o Sistema Global de Observação do Nível do Mar (*Global Sea Level Observing System –GLOSS*) em medições de longo prazo, tem sido colocada na capacidade de conduzir medições de longo prazo na maioria das partes do mundo com precisão adequada de 1 cm (UNESCO, 2002). Este requisito rigoroso reflete a necessidade de dados altamente precisos e confiáveis, essenciais para as crescentes demandas científicas e operacionais contemporâneas.

E nesse contexto de dados precisos, o Teste de Van de Casteele (TVC) concebido para o controle de qualidade e caracterização de erros em mareógrafos analógicos, ainda é utilizado na era dos mareógrafos digitais (MIGUEZ et al., 2008), mantendo-se como etapa essencial e obrigatória na implantação e acompanhamento de estações mareográficas. Ele se caracteriza por leituras sucessivas do nível d'água simultâneas no sensor mareográfico e em outro equipamento de referência independente ao longo de um ciclo de maré (13h). As diferenças das leituras nos dois sensores devem permanecer constantes, porém, isso só acontece com um mareógrafo perfeito. O TVC auxilia na determinação da precisão do mareógrafo a partir da construção de um diagrama cuja forma permite identificar diversos tipos de falhas. Para mais detalhes consultar UNESCO (1985). Na impossibilidade de uma coleta completa, observações realizadas com um tempo curto em torno da maré alta ou baixa, preferencialmente nas marés de sizígia, também possibilita análises adequadas (UNESCO, 2016, p. 38). Além disso, através do TVC é possível determinar a relação entre os diferentes referenciais instrumentais (zeros da régua e dos sensores), sendo uma etapa importante no processo de correlação de níveis de referência (DALAZOANA et al., 2005).

A sua aplicação regular é recomendada, especialmente após quaisquer atualizações ou modernizações de sensores mareográficos, o que ressalta sua relevância duradoura como uma ferramenta fundamental de controle de qualidade. Entretanto, o TVC é, em sua essência, um procedimento manual realizado localmente, tornando-se uma etapa laboriosa e de longa duração (MIGUEZ et al., 2008, SONEL, 2019).

Há diversas possibilidades de equipamentos eletrônicos que podem servir como a referência independente, desde outro sensor mareográfico, passando por sondas elétricas, estação total com o método trigonométrico, etc (MIGUEZ et al., 2008; SONEL, 2019; SILVEIRA, 2023). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza a régua de maré no TVC, pois permite a observação do nível d'água de forma independente de quaisquer fontes de energia, sistemas de registro e mecanismos de filtragem, constituindo, assim, o principal elemento de aferição das observações dos sensores mareográficos (IBGE, 2010).

Embora o TVC seja fundamental para a aferição de sensores de nível, sua aplicação convencional pode estar se aproximando de seus limites, já que à medida que as redes mareográficas se modernizam e se expandem globalmente, depender de processos manuais torna-se um gargalo para um controle de qualidade eficiente e generalizado. A automação do processo de detecção e diagnóstico aponta para uma oportunidade clara de aplicação de inteligência artificial.

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi analisar preliminarmente as potencialidades do aprendizado profundo na detecção e determinação de valores métricos da régua de maré obtidos através de câmera fotográfica de baixo custo. A hipótese de automação desse fluxo de trabalho tradicional, tornará o TVC menos oneroso e com maior frequência, minimizando identificações tardias de falhas instrumentais.

2 METODOLOGIA

Apresenta-se nesse tópico a localização da estação mareográfica, os materiais utilizados na obtenção das fotos e uma breve descrição sobre a preparação do conjunto de dados e os princípios básicos do aprendizado profundo com YOLOv8. O código foi desenvolvido em linguagem Python para uso direto no Google Colab utilizando o acelerador de hardware TPU v2-8.

2.1 Localização

A estação mareográfica utilizada nessa pesquisa faz parte da Rede Mareográfica Permanente para Geodésia (RMPG), e fica localizada no município de Arraial do Cabo no Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, nas dependências do Porto do Forno administrado pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP), sendo operada pelo

IBGE desde 2017 (Figura 1). O sistema é composto por dois sensores de nível: um sensor radar, que realiza medições sem contato por meio de ondas eletromagnéticas, e um codificador de eixo eletrônico (ENCODER), que opera segundo o princípio mecânico de contrapeso e boia. Além disso, possui sensores meteorológicos auxiliares e uma régua de maré (IBGE, 2021).

Figura 1 – a) Visão geral dos sensores disponíveis na estação maregráfica. b) Localização da régua de maré fixada na lateral do cais. c) Parte traseira do sensor Encoder.

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Coleta de dados

Para a preparação do conjunto de dados, entre os dias 26 e 27 de março de 2025 durante uma inspeção preventiva, foi instalada uma câmera ESP32 CAM com um cartão SD de 32 GB alimentada por painel solar que realizou a captura de imagens da régua a cada 5 minutos (Figura 2). No dia 27, de modo concomitante, foi realizado o TVC em seu molde tradicional, com o observador realizando leituras do nível d'água na régua a cada 15 minutos no intervalo das 06:00h às 19:00h.

Figura 2 – a) Câmera ESP32 CAM. b) Local de instalação da câmera e do painel solar. c) Visão panorâmica do esquema de captura de imagens com destaque em vermelho.

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Preparação do conjunto de dados

Após o período de coleta de dados, as imagens passaram por inspeção para verificação da qualidade. Em seguida, elas foram carregadas no aplicativo de código aberto Make Sense (SKALSKI, 2022) para a determinação manual das caixas delimitadoras da régua de maré, cuja função é demarcar a parte não submersa da régua. Nessa etapa do processo, o objetivo foi ter o maior rigor possível em determinar as partes superior e inferior da caixa delimitadora. Isso foi um passo primordial para evitar, na fase de treinamento, falsos positivos, pois a água límpida da região deixava transparecer as partes iniciais submersas, o que poderia causar interpretações fictícias. Além disso, as capturas de imagens foram realizadas sob diversas condições de luminosidade, o que representou mais um desafio a ser avaliado uma vez que um conjunto de dados de treinamento precisa ser representativo, no sentido de abranger todos os recursos e fenômenos que se deseja identificar, mapear ou monitorar (DEL ROSSO et al., 2021). A Figura 3 apresenta três amostras de imagens capturadas em momentos distintos de luminosidade.

Figura 3 – Captura da imagem da régua em variados momentos.

Fonte: Os autores (2025).

Em seguida, as imagens foram subdivididas em 3 conjuntos: treinamento, validação e teste. Para o conjunto de treinamento, houve um cuidado na separação das imagens que representariam o maior universo possível de possibilidades, ou seja, maior variabilidade de momentos de alta e baixa luminosidade, marés altas e baixas para formar um conhecimento claro do que era a régua de maré. Para os conjuntos de validação e teste, os dados foram divididos aleatoriamente, com a maior parte alocada para teste. Essa abordagem permite uma avaliação externa mais eficaz do aprendizado. A organização detalhada dos conjuntos está descrita na Tabela 1

Tabela 1 – Quantitativo de imagens utilizadas em cada parte do processo de detecção

Treinamento	Validação	Teste	Total
72	41	125	238

Fonte: Os autores (2025).

Ainda como preparação dos dados, para fins de comparação com os resultados do aprendizado profundo, foram extraídos valores métricos do nível d'água na régua em gabinete. O objetivo era manter as condições equivalentes, já que no método tradicional, o observador extrai uma média dos valores observados durante um período, estando o mar em constante movimento.

2.4 Determinação da função de conversão de valores

O método de identificação através de caixas delimitadoras facilita, no caso específico da régua de marés, o uso das marcas inferiores da imagem, desde que as capturas estejam rigorosamente na vertical, como o caso analisado. Na instalação da câmera os valores do ângulo e distância eram desconhecidos. Assim, partindo do princípio de que a régua de maré e a câmera estão fixas, buscou-se determinar a função que melhor representaria as constantes da régua nas imagens. A coordenada "X" foi negligenciada, sabendo-se que a variável de interesse dessa pesquisa era a vertical devido ao ciclo de maré. Em todas as imagens do treinamento foram extraídos os valores em pixel, dos correspondentes métricos na régua, determinando-se uma média dos valores em pixel, conforme pode ser visto na Tabela 2. No Gráfico 1 a análise da posição dos valores evidencia a característica não linear da relação pixel/metro. Além disso, tinha-se a necessidade de determinar uma função que tivesse alguma possibilidade de extrapolação, já que os níveis d'água poderiam em alguns momentos estarem abaixo do valor limite inferior. Assim, a busca pela função que melhor representaria o conjunto de dados, resultou numa equação polinomial de 2º grau (Equação 1).

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (1)$$

Na qual, a, b e c são os coeficientes, ou seja, as constantes e x nessa pesquisa representou o valor da caixa delimitadora inferior de cada imagem. O Gráfico 1 apresenta a função de conversão dos valores em pixel na imagem em valores métricos na régua.

Tabela 2 – Relação de escala entre a régua e a imagem.

Régua (m)	Y (pxl)
2,90	145,38
2,50	298,72
2,20	390,43
1,70	510,94

Fonte: Os autores (2025).

Gráfico 1 – Determinação da função de conversão do pixel na imagem em valor métrico.

Fonte: Os autores (2025).

2.5 Aprendizado profundo com YOLO (*You Only Look Once*)

O aprendizado profundo tornou-se a tecnologia mais discutida devido aos resultados obtidos nas áreas de classificação de imagens, detecção de objetos e processamento de linguagem (SRIVASTAVA et al. 2020). Nessa pesquisa, a detecção da régua de marés desempenha um papel fundamental e pode ser abordada por dois tipos de detectores, os de etapa única e os de duas etapas.

Os detectores de objetos de dois estágios identificam primeiro as regiões de interesse para, em seguida, classificar os objetos nessas regiões. Exemplos populares incluem RCNN, Fast R-CNN e Faster R-CNN. Por outro lado, detectores de objetos de etapa única constroem caixas delimitadoras e classificam objetos todos no mesmo estágio usando uma única rede neural de alimentação direta. YOLO, SSD e RetinaNet são apenas alguns dos exemplos mais conhecidos de detectores de etapa única (TAYE, 2023; ZENG; ZHONG, 2024).

Atualmente, a detecção de objetos em tempo real emergiu como um componente crítico em inúmeras aplicações, abrangendo diversos campos, como veículos autônomos, robótica, vigilância por vídeo e realidade aumentada. Entre os diferentes algoritmos de detecção de objetos, a arquitetura YOLO de etapa única se destacou por seu notável equilíbrio entre velocidade e precisão, permitindo a identificação rápida e confiável de objetos em imagens (TERVEN et al., 2023).

Nesta pesquisa, adotou-se o YOLOv8 que possui arquitetura baseada em PyTorch, suportando treino sem âncoras (*anchor-free*), *backbone* otimizado, e integração direta com tarefas de segmentação, pose e classificação (ULTRALYTICS, 2023). A variante utilizada foi a nano (n), por ter uma característica otimizada para dispositivos com recursos limitados exigindo baixo consumo de memória, ideal para aplicações em tempo real.

2.5.1 Matriz de Confusão

Uma matriz de confusão compara o rótulo de classe real com o rótulo de classe previsto usando as imagens de teste. Trata-se de uma tabela que representa os resultados de um modelo de classificação, conforme pode ser vista na Tabela 3.

Tabela 3 – Matriz de confusão.

Predito	Real positivo	Real Negativo
Positivo	TP	FP
Negativo	FN	TN

Fonte: Os autores (2025).

Onde cada célula contém os valores de verdadeiros positivos (TP), verdadeiros negativos (TN), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN), sendo frequentemente utilizada para avaliar o desempenho de modelos de detecção e classificação.

2.5.2 Parâmetros de erro de treinamento e validação

No processo de utilização da arquitetura do modelo YOLOv8, alguns parâmetros de erro são monitorados. A perda da caixa delimitadora (*box_loss*) que apresenta o erro na predição das caixas delimitadoras (*bounding boxes*), onde mede-se o erro na localização das caixas delimitadoras previstas em relação às caixas reais. A perda de classificação (*cls_loss*)

que apresenta o erro na classificação dos objetos detectados. A perda de distribuição de regressão (dfl_loss) que aperfeiçoa a regressão da caixa ao modelar a incerteza da posição com maior precisão. Essas perdas são calculadas tanto para os dados de treino (train/) quanto para os dados de validação (val/), permitindo acompanhar se o modelo está generalizando adequadamente.

2.5.3 Métricas de Avaliação

Em tarefas de detecção de objetos, as métricas a seguir são comumente empregadas para avaliar a relação entre as previsões do modelo e os rótulos da verdade básica, fornecendo uma base para avaliação de desempenho e otimização de algoritmos (TERVEN et al., 2023; ZENG; ZHONG, 2024; ULTRALYTICS, 2023).

Interseção sobre União (*Intersection over Union – IoU*) é uma métrica fundamental na detecção de objetos, quantificando a sobreposição entre as caixas delimitadoras previstas e as da verdade básica. Ela desempenha um papel fundamental na avaliação da precisão da detecção. Matematicamente, IoU pode ser definida conforme Equação 2:

$$IoU = \frac{\text{Área da Interseção}}{\text{Área da União}} \quad (2)$$

Precisão (*Precision*) quantifica a proporção de detecções de verdadeiros positivos (TP) em relação ao número total de detecções (TP + FP), ou seja, mede quantas das detecções positivas realmente são corretas, conforme definido pela Equação 3:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3)$$

Recuperação (*Recall*) quantifica a capacidade do modelo de identificar corretamente os objetos presentes nas imagens, conforme definido pela Equação 4:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4)$$

Média das precisões médias (*mean Average Precision – mAP*) é uma métrica abrangente que integra precisão e recall, calculando a precisão média (*Average Precision – AP*) em vários níveis de recall. Ela fornece uma avaliação geral do desempenho do modelo em todas as categorias de objetos, tornando-se uma métrica fundamental na pesquisa de detecção de objetos. Para calcular a mAP, a AP para cada categoria é primeiramente determinada pelo cálculo da área sob a curva de precisão-recuperação. A AP é calculada como a média ponderada das precisões em cada limiar, enquanto a mAP é a média das AP de cada classe, conforme mostrado nas Equações 5 e 6.

$$AP = \sum_n (Recall_n - Recall_{n-1}) \cdot Precision_n \quad (5)$$

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n AP_i \quad (6)$$

Um mAP50 representa a média das precisões médias (AP) por classe com IoU $\geq 0,5$. Um mAP50-95 é a média do mAP para limiares de IoU de 0,5 a 0,95, sendo considerado um parâmetro mais rigoroso.

2.6 Avaliação estatística

A determinação das estatísticas básicas de média, erro padrão, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo e nível de confiança 95% foi utilizada para apresentar o resumo dos resultados dos valores obtidos nas imagens em gabinete e os obtidos de forma automática pelo aprendizado profundo. Para avaliar se a diferença média encontrada entre as duas amostras foi relevante, realizou-se um teste de hipótese, conhecido como teste t de Student para amostras independentes. Para isso calculou-se o erro padrão combinado definido pela Equação 7.

$$EP_c = \sqrt{\frac{S_1}{n_1} + \frac{S_2}{n_2}} \quad (7)$$

Em que EP_c é o erro padrão combinado, S_1 e S_2 são os desvios padrão das amostras e n_1 e n_2 são os tamanhos das amostras representados pelo quantitativo de imagens analisadas na fase de teste.

Em seguida, determinou-se o teste t de Student para amostras independentes utilizando a Equação 8.

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{EP_c} \quad (8)$$

Na qual t é a estatística t de Student, \bar{x}_1 e \bar{x}_2 as médias das amostras e EP_c o erro padrão combinado.

O cálculo dos graus de liberdade é a etapa final para determinar o valor crítico para aceitação ou não da hipótese nula para um intervalo de confiança de 95% bicaudal, conforme Equação 9.

$$GL = n_1 + n_2 - 2 \quad (9)$$

Sendo GL os graus de liberdade e n_1 e n_2 são os tamanhos das amostras.

Para um valor t de Student menor que o valor crítico obtido a partir da tabela de percentis da distribuição de Student, aceita-se a hipótese nula (H_0), caso contrário, rejeita-se a H_0 . Para essa pesquisa, espera-se como H_0 não haver diferenças significativas entre as amostras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do treinamento se iniciaram com a avaliação da matriz de confusão. Das 41 imagens disponibilizadas para validação do treinamento, a matriz mostrou 41 verdadeiros positivos e nenhum falso positivo ou falso negativo, ou seja, não houve instâncias do fundo mal classificadas como régua, nem o contrário. Sendo assim, conforme apresentado na Tabela 4 a classe régua foi perfeitamente classificada.

Tabela 4 – Matriz de confusão.

Verdadeiro/Predito	Régua	Fundo
Régua	41	0
Fundo	0	0

Fonte: Autores (2025).

A Figura 5 apresenta um resumo gráfico da evolução das perdas (*losses*) e métricas de avaliação ao longo de 50 épocas. Os gráficos de treinamento (*train/box_loss*, *train/cls_loss*, *train/df_l_loss*) apresentam uma redução consistente e suave que indica que o modelo aprendeu gradualmente. A curva suavizada (laranja tracejada) mostra a tendência geral e ajuda a visualizar a melhoria contínua. Para os gráficos de validação (*val/box_loss*, *val/cls_loss*, *val/df_l_loss*) percebe-se uma maior oscilação, mas com tendência de queda, indicando uma boa generalização. A semelhança de comportamento com os gráficos de treino sugere que não houve sobreajuste (*overfitting*). As métricas de precisão (B) e recuperação (B) próximos de 1.0 indicaram que o modelo acertou praticamente todas as detecções com poucos falsos positivos e negativos. Uma média de precisão média mAP50 de 0,995 indica excelente desempenho para um IoU de 50%, reforçando a qualidade da detecção. Já a mAP50-95 de 0,882 um pouco menor, pois envolve limiares de IoU mais rigorosos também é robusta, o que demonstrou desempenho confiável em várias escalas de IoU.

A etapa seguinte se caracterizou pela devida conversão dos valores em pixel da caixa delimitadora inferior nas 125 imagens de teste que não participaram do treinamento. Utilizou-se a Equação 1 como função de conversão pixel para metro em cada imagem. Os valores métricos identificados nas imagens foram confrontados com os valores calculados pelo aprendizado profundo, e o resumo estatístico encontra-se na Tabela 5.

Figura 5 – Resumos gráficos do treinamento e validação.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 5 – Resumo estatístico.

Estatística	Obs. gabinete (m)	Aprendizado Profundo (m)
Média	2,14	2,15
Erro Padrão	0,02	0,02
Desvio Padrão	0,26	0,26
Mínimo	1,40	1,43
Máximo	2,46	2,49

Fonte: Os autores (2025).

A análise dos resultados revelou uma reduzida variabilidade entre os valores, apontando, em caráter preliminar, para uma convergência satisfatória. Para verificar se essa diferença média de 0,01 m era significativa, realizou-se o teste de hipótese t de Student para amostras independentes. Para o valor crítico ($\alpha=0,05$) o $t_{\text{crítico}}$ é de aproximadamente 1,97 de acordo com a tabela t de Student. Como o valor calculado foi de 0,304, um valor menor que o valor crítico, a hipótese nula (H_0) foi aceita, ou seja, não havia diferença significativa entre as amostras. Nesse sentido, a forte concordância entre os valores calculados e observados em gabinete, validam a efetividade do método de cálculo.

O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos valores calculados por aprendizado profundo e as referências que determinaram a função de conversão pixel para metros. Percebe-se que os valores extrapolados mantiveram um comportamento adequado não representando anomalias, conforme observado pelo resumo estatístico.

Gráfico 2 – Distribuição dos valores calculados por aprendizado profundo

Fonte: Os autores (2025).

Um segundo experimento foi realizado utilizando como base os valores de campo do TVC, ou seja, a partir das observações anotadas localmente. Na comparação com os sensores digitais da estação maregráfica, os resultados do TVC obtidos por aprendizado profundo se apresentaram condizentes com os demais sensores. Os desvios padrão obtidos por

radar, encoder e aprendizado profundo foram 0,014 m, 0,019 m e 0,027 m respectivamente. Apesar da dispersão ligeiramente maior apresentada pelo aprendizado profundo, o método não apontou discordâncias que sugerissem falhas na avaliação do teste, sendo compatível com os demais sensores conforme pode ser visto no Gráfico 3. Percebe-se que essa discrepância um pouco superior era esperada, já que por aprendizado profundo, os valores foram obtidos de imagens estáticas. E tanto nos sensores digitais, como nos valores de campo, as variações da maré são modeladas pela média de um determinado período.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

O TVC tradicional funciona principalmente como uma ferramenta reativa de controle de qualidade, detectando erros depois de terem comprometido os dados. E embora sua realização com periodicidade regular seja recomendada, a detecção de problemas como deslocamentos de longo prazo ou assoreamento ainda leva à invalidação de dados já observados. Essa abordagem reativa pode resultar em períodos de dados inconsistentes, exigindo ações corretivas apenas após a manifestação de um problema.

Os resultados da aplicação do aprendizado profundo apresentados nos gráficos de perda indicam uma convergência eficiente, com baixa oscilação e redução contínua tanto em treinamento quanto em validação. As métricas de precisão e recall se aproximam de 1,0, demonstrando um desempenho praticamente perfeito na detecção da régua. A métrica mAP50-95 acima de 0,85 revela robustez da detecção em diferentes limiares de sobreposição. Ainda, a matriz de confusão evidencia ausência de erros de classificação. O teste estatístico t de Student apontou a rigorosa relação entre os dados de gabinete e os obtidos por aprendizado profundo, reforçando a eficácia do modelo.

Sendo assim, a aplicação do aprendizado profundo no TVC apresentou-se promissora, oferecendo um caminho capaz de superar as limitações atuais e elevar a precisão e a eficiência do controle de qualidade das medições do nível do mar. Ao analisar continuamente os dados de séries temporais dos marégrafos, o aprendizado profundo pode identificar desvios sutis no comportamento operacional normal que precedem uma falha completa do instrumento ou uma degradação significativa da qualidade dos dados, permitindo uma intervenção proativa, como agendar a manutenção para limpar tubos de tranquilização antes que o assoreamento invalide os dados, ou recalibrar um sensor antes que um desvio se torne um *offset* significativo. Ao aprender e adaptar-se continuamente às características de desempenho de longo prazo dos marégrafos, o aprendizado profundo pode otimizar os ciclos de calibração.

Em etapas futuras, pretende-se estender essa avaliação aos demais marégrafos da RMPG, com automação do processo de envio de dados e novas configurações de captura de dados. Por fim, avaliar outros tipos de detectores, como os de duas etapas para fins de comparação.

5 REFERÊNCIAS

BIROL, F., BIGNALET-CAZALET, F., CANCELET, M., DAGUZE, J.-A., FKAIER, W., FOUCHET, E., LÉGER, F., MARALDI, C., NIÑO, F., PUJOL, M.-I., and TRAN, N.: **Understanding uncertainties in the satellite altimeter measurement of coastal sea level: insights from a round-robin analysis**, Ocean Sci., 21, 133–150, <https://doi.org/10.5194/os-21-133-2025>, 2025.

CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA – CHM. **Tábuas de Maré 2025** | CHM. Disponível em: <<https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare?page=0>>. Acesso em: 4 jun. 2025.

DALAZOANA, R. et al. **Controle vertical das RRNN e da posição geocêntrica do marégrafo no Porto de Imbituba.** 2005. 6 p. Trabalho apresentado no IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, realizado em Curitiba, 2005. Disponível em: <https://artigos.ibge.gov.br/artigos-home/geodesia/2008-2005>. Acesso em: 27 maio. 2025.

DEL ROSSO, M.P.; SEBASTIANELLI, A.P.; APARÍCIO, S.P.; WHEELER, J.P.; **How to create a proper EO dataset.** Artificial Intelligence Applied to Satellite-based Remote Sensing Data for Earth Observation, p. 113–130, 14 set. 2021. Editor IET. e-ISBN: 978-1-83953-213-9. https://doi.org/10.1049/PBTE098E_ch6

GEMAEL, Camil. **Introdução à geodésia física.** Curitiba. Ed. UFPR, 1999. ISBN 978-85-7335-029-6.

IBGE. **Instruções técnicas para controle geodésico de estações maregráficas - CGEM e sua vinculação vertical ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB.** Rio de Janeiro, 2010. 36 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101635.pdf>. Acesso em: 27 maio. 2025

IBGE. **Monitoramento da Variação do Nível Médio do Mar nas Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia: 2001-2020.** Coordenação de Geodésia. - Rio de Janeiro, 2021. 121 p. ISBN 978-65-87201-38-2 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101890.pdf>. Acesso em: 27 maio. 2025.

IOC-UNESCO. 2024. **State of the Ocean Report.** Paris, IOC-UNESCO. (IOC Technical Series, 190). <https://doi.org/10.25607/4wbg>

MIGUEZ, B. M.; TESTUT, L.; WÖPPELMANN, G. **The Van de Casteele test revisited: An efficient approach to tide gauge error characterization.** Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, v. 25, n. 7, 2008.

SÁNCHEZ, L.; SIDERIS, M. G. **Vertical datum unification for the International Height Reference System (IHR).** Geophysical Journal International, London: Royal Astronomical Society - RAS; Oxford: Oxford University Press, v. 209, n. 2, p. 570-586, May 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/gji/ggx025>. Acesso em: 15 abril. 2025.

SILVEIRA, L. N. **Aplicação de dados altimétricos orbitais e nivelamento hidrográfico em corpos hídricos continentais para a integração de referenciais verticais.** Tese de doutorado. UFGRS. 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/272222> . Acesso em: 15 maio. 2025.

SKALSKI, Piotr. **Make Sense alpha 1.11.0.** 2022. Disponível em: <https://www.makesense.ai/> ou <https://github.com/SkalskiP/make-sense>. Acesso em: 15 abril. 2025.

SRIVASTAVA, A. et al. **Explicit Content Detection using Faster R-CNN and SSD MobileNet v2** International Research Journal of Engineering and Technology. Volume: 07 Issue: 03 | Mar 2020. Disponível em: <https://www.irjet.net/archives/V7/i3/IRJET-V7I31126.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SONEL. **Quality control of the measurements published by SHOM.** 2019. Disponível em: https://www.sonel.org/_Quality-control-of-the.html. Acesso em: 28 maio. 2025.

TORGE, W.; MÜLLER, J. **Geodesy.** 4th. ed. Berlin: Walter De Gruyter, 2012. 433 p. (De Gruyter textbook).

ULTRALYTICS. **YOLOv8.** Disponível em: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>. 2023.

UNESCO. Intergovernmental Oceanographic Commission. Manual de medição e interpretação do nível do mar. Tradução Rita Monteiro, sob a orientação de Armando Fiúza. Paris: IOC, 1985. 82 p. (Manuais e guias, n. 14, v. 1). Título original: **Manual on sea level measurement and interpretation: basic producers.** Disponível em: http://www.psmsl.org/train_and_info/training/manuals. Acesso em: 15 maio. 2025.

UNESCO. Intergovernmental Oceanographic Commission. **Manual on sea level measurement and interpretation: reappraisals and recommendations as of the year 2000.** Paris: IOC, 2002. 47 p. (Manuals and guides, n. 14, v. 3). Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125129>. Acesso em: 15 maio. 2025.

UNESCO. Intergovernmental Oceanographic Commission. **Manual on sea level measurement and interpretation: radar gauges.** Paris: IOC, 2016. 104 p. (Manuals and guides, n. 14, v. 5; JCOMM technical report, n. 89). Disponível em: https://www.psmsl.org/train_and_info/training/manuals/. Acesso em: 15 maio. 2025.

TAYE, M.M. **Theoretical Understanding of Convolutional Neural Network: Concepts, Architectures, Applications, Future Directions.** *Computation* 2023, 11, 52. <https://doi.org/10.3390/computation11030052>

TERVEN, J.; CÓRDOVA-ESPARZA, D.-M.; ROMERO-GONZÁLEZ, J.-A. **A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS.** *Mach. Learn. Knowl. Extr.* 2023, 5, 1680-1716. <https://doi.org/10.3390/make5040083>

ZENG, J.; ZHONG, H. **YOLOv8-PD: an improved road damage detection algorithm based on YOLOv8n model.** Scientific Reports, v. 14, n. 1, 27 maio 2024.